

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Paolo R. Maranan

Kenneth B. Garab

Student

Mindoro State University - Main campus

Victoria, Oriental Mindoro Philippines

DOI 10.5281/zenodo.20321141

Sosyal na Literasi: Oras na para Gisinginang mga Nagbubulag-bulagan

Nakakadismaya at nakakainsulto sa kalooban na habang unti-unti nang tumataas ang sosyal na literasi sa maraming Pilipino, maraming nakatatanda sa ating lipunan ang patuloy na nagbubulag-bulagan sa pulitika. Sa kabila ng kanilang mga reklamo tungkol sa hirap ng buhay, taas ng presyo, at kakulangan ng serbisyo, sila mismo ang tahimik at walang pakialam kapag oras na upang suriin ang mga pinuno na kanilang ibinoboto. Ito ang isa sa mga pinakamalaking balakid sa tunay na pag-unlad ng bayan.

Bawat sulok ng Pilipinas, ang kadahilanang nagtangis sa mga mamamayan dahil sa mga nanlalamang at nagsisinungaling na mga lider. Ang kahirapan nagbabadyo, kasi ang ilan sa ating mambabatas ipinagmamalaki ang puwesto, with less than enough sagad na makakayan sa sambayanan. Wala na sila sa katangian ng mga batas na kanilang pinagtatalunan, pero patuloy pa rin ang pag-aklamong ng masa sa kanilang mga pangalang "di-kambak" ang katangian ng katapat, at di-kambak ang katangian ng katangian.

Sa trabaho, bawal ang hindi college graduate, pero sa Senado pwede? Sa scholarship, bawal ang magkapatid, pero sa Senado pwede? Ito ang mga tanong na sumisigaw ng kawalan ng hustisya. Bakit ang mahigpit na pamantayan na ipinapataw sa ordinaryong Pilipino ay hindi nalalapat sa mga naghahangad na mamuno? Ang ganitong uri ng double standard ay hindi na katanggap-tanggap. Ito ang nagpapakita kung gaano kalalim ang problema sa ating sistema ng pulitika.

Ang sosyal na literasi ang nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman na ito. Ito ang kakayahang tumagos sa palabas, suriin ang mga plataporma, tingnan ang nagawa na, at hindi basta maniwala sa ngiti, kaway ng kamay, o magagandang salita. Hindi na sapat na pumili batay sa sikat na pangalan o artista ang imahe. Dapat tayong maging mapanuri at masusing suriin ang kakayahan at integridad ng bawat kandidato.

Nakakapagod na makita na ang malaking bahagi ng mga botante ay patuloy na nagpapasya batay sa emosyon at popularidad sa halip na katotohanan at kakayahan. Lalong nakakabigat na maraming nakatatanda, na dapat ay huwaran, ang pipiling magbulag-bulagan at hayaang magpatuloy ang bulok na sistema. Ang bawat balota ay may timbang. Ang bawat boto ay nagpapasya kung magpapatuloy ang kahirapan o magsisimula ang tunay na pagbabago.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Kaya't ako ay nananawagan sa kabataan: Huwag tayong tularan ang mga nagbubulag-bulagan. Magtanong. Mag-imbetiga. Huwag basta maniwala. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa ating mga kamay. Dapat tayong maging matalino, matapang, at tapat sa pagpili ng mga lider na may dalisay na puso at tunay na naglilingkod sa taumbayan.

Ang sosyal na literasi ay hindi lamang pagiging mulat, ito ay pagtangga sa pagkukunwari. Ito ang daan upang lumikha ng isang mas maliwanag at makatarungang Pilipinas. Kung patuloy nating hayaang magbulag-bulagan ang marami, walang pag-asa ang ating bayan. Ngunit kung tayo ay gising at handang kumilos, magagawa nating baguhin ang takbo ng kasaysayan.

Oras na upang gisingin ang mga nagbubulag-bulagan. Oras na para sa sosyal na literasi. Oras na para sa tunay na pagbabago.